

Применение алгоритмов интеллектуального анализа данных в системе электронного обучения при оценке поведения учащихся

Якубжанова Д.К.¹, Абдукаримова Х.²

¹доцент Самаркандского филиала ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразми

²магистрант Самаркандского филиала ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразми

Аннотация. В статье рассматриваются алгоритмы интеллектуального анализа данных, применяемые для оценки поведения учащихся в системах электронного обучения. В условиях возрастающей популярности электронного образования, такие алгоритмы позволяют эффективно собирать и интерпретировать данные о взаимодействии студентов с образовательными платформами, включая активность в курсах, вовлеченность в обсуждениях, продуктивность выполнения заданий и тестов. С помощью методов машинного обучения, статистического и текстового анализа выявляются закономерности, что помогает более точно прогнозировать успехи учащихся, выявлять проблемы на ранних этапах и предоставлять персонализированные рекомендации.

I. Введение

В современных условиях электронные системы обучения занимают все более важное место в образовательном процессе. Они предоставляют учащимся гибкость и доступность в изучении материалов, позволяя осваивать знания в удобное время и темпе. Однако электронные образовательные платформы могут не только предоставлять доступ к обучающим материалам, но и собирать данные о поведении учащихся, что открывает новые возможности для анализа и оценки их активности, вовлеченности и прогресса.

Оценка поведения студентов — важный элемент образовательного процесса. Она предоставляет преподавателям и администраторам полезную информацию о взаимодействии учащихся с учебными материалами, их активности в обсуждениях, продуктивности при выполнении заданий и тестов, и многом другом. Эти данные могут помочь точнее оценить академический прогресс студентов, выявить проблемные моменты и предоставить персонализированные рекомендации и поддержку.

Применение методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных позволяет эффективно обрабатывать и интерпретировать данные о поведении студентов. Такие методы, как машинное обучение, статистический и

текстовый анализ, помогают обнаружить скрытые структуры, связи и закономерности в данных, что может быть полезно для прогнозирования их поведения. Рассмотрим обзор результатов некоторых работ по применения алгоритмов интеллектуального анализа данных в электронном образовании.

В статье [1] исследуются методы анализа данных в образовательной сфере, включая подходы к оценке поведения студентов. Работа [2] представляет собой обзор методов и алгоритмов, применяемых в образовательной аналитике, включая те, которые используются для анализа поведения учащихся. В исследовании [3] рассматриваются основные концепции и методы аналитики обучения, включая применение машинного обучения для анализа данных о студентах. В статье [4] обсуждаются различные техники обработки данных, используемые для анализа образовательной информации.

Основные результаты работы [5] включают разработку классификации механизмов адаптации программного обеспечения, отражающей современные тенденции в IT-индустрии и, в частности, в области e-learning. Также были сформулированы и формализованы принципы рефлексивной адаптации, применимые к широкому спектру прикладных программных систем. Кроме того, создан универсальный архитектурный шаблон для программных систем, способных к реструктуризации в процессе эксплуатации, а также предложен алгоритм оптимизации пользовательского интерфейса с использованием методов интеллектуального анализа данных.

Таким образом, анализ литературы выявил тенденцию к использованию методов интеллектуального анализа данных и адаптивных подходов, направленных на улучшение качества образовательных платформ, что особенно важно в условиях быстрого роста цифровых технологий и потребностей в персонализированном обучении.

Использование методов интеллектуального анализа данных для оценки поведения учащихся в системе электронного обучения имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет автоматизировать процесс оценки и снизить нагрузку на преподавателей, так как система может самостоятельно анализировать большие объёмы информации и предоставлять более объективные и надёжные результаты. Во-вторых, такие подходы помогают глубже понять поведение учащихся и их потребности, что способствует более эффективной персонализации учебного процесса.

В данной статье будут рассмотрены основные методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных, применяемые для оценки поведения учащихся в системе электронного обучения.

II. Задачи и цели анализа поведения учащихся

Цель анализа данных в образовательных системах заключается в улучшении учебного процесса, прогнозировании академических успехов студентов, адаптации контента под индивидуальные потребности учащихся и выявлении факторов, влияющих на их результаты. В этой части можно рассмотреть технологии и основные задачи использования интеллектуального анализа данных в образовательной сфере.

Существует множество алгоритмов для оценки поведения учащихся:

Классификация помогает сегментировать студентов, например, по вероятности успешного завершения курса.

Кластеризация позволяет выявлять группы учащихся с похожими учебными структурами, что дает возможность применять индивидуализированные подходы для каждой группы [6].

Анализ ассоциаций позволяет находить закономерности, такие как часто встречающиеся последовательности действий, которые можно связать с успехом в обучении.

Анализ временных рядов используется для изучения изменений в поведении студентов с течением времени, что может помочь выявлять потенциальные проблемы.

Методы машинного и глубокого обучения помогают строить предсказательные модели для прогнозирования успехов в учёбе и выявления риска отчисления.

Можно рассмотреть примеры исследований, где эти алгоритмы применялись на таких платформах, как Moodle, Coursera и других LMS. Эти исследования показывают, что анализ данных в образовательной среде может помочь улучшить учебные результаты и повысить вовлеченность учащихся благодаря адаптации подходов на основе данных.

Анализ поведения учащихся в системах электронного обучения помогает преподавателям и администраторам понять, как студенты взаимодействуют с материалами, насколько активно участвуют в обсуждениях и с какой эффективностью выполняют задания и тесты. Такая информация важна для: оценки уровня вовлеченности и активности, мониторинга академического прогресса, выявления проблемных областей, персонализации обучения.

Использование методов интеллектуального анализа данных, таких как машинное обучение, статистический анализ и обработка текста, позволяет автоматизировать анализ данных и выявлять скрытые структуры и тенденции в поведении учащихся.

Для получения данных о поведении учащихся применяются следующие методы:

1. **Учёт активности.** Электронные системы обучения записывают данные о действиях учащихся, таких как посещение платформы, просмотр материалов, участие в обсуждениях и выполнение заданий. Эти данные позволяют анализировать активность и вовлеченность студентов.

2. **Опросы и анкеты.** Встроенные опросники позволяют собирать информацию о мотивации, удовлетворённости учащихся и предпочтениях, что дополняет данные об их активности и поведении.

3. **Соблюдение конфиденциальности.** При сборе данных необходимо соблюдать законы и нормы, обеспечивающие защиту персональных данных, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность учащихся.

Перед анализом данные требуют подготовки и очистки, включающей:

- **Обработку текстов** путём удаления лишних символов, приведения слов к начальной форме и исключения часто встречающихся слов без смысловой нагрузки.

- **Фильтрацию шума** — удаление некорректных или ошибочных данных для повышения точности анализа.

- **Заполнение пропущенных значений**, чтобы не терять информацию, например, путём интерполяции или замены средними значениями.

- **Нормализацию и масштабирование** данных, что позволяет привести их к единому диапазону и улучшить качество анализа.

На основе собранных данных выделяют ключевые признаки, которые могут характеризовать поведение учащихся. К ним относятся:

- **Частота активности** — количество посещений платформы, выполненных заданий, просмотренных разделов.

- **Время, проведённое на платформе** — отражает, сколько времени студенты затрачивают на чтение материалов, просмотр видеоуроков и выполнение заданий.

- **Результаты тестов и заданий** — помогают оценить успеваемость и прогресс учащихся.

- **Взаимодействие с другими учащимися** — степень участия в форумах, комментариях и групповых проектах. Это может говорить о коммуникативных навыках и социальной активности.

III. Алгоритмы интеллектуального анализа данных в системе электронного обучения

Признаки могут рассчитываться с помощью статистических показателей, таких как средние значения, стандартные отклонения, а также более сложных методов анализа последовательностей и нейронных сетей.

После извлечения признаков начинается этап моделирования и классификации. На этом этапе применяются различные алгоритмы машинного обучения, например:

- **Логистическая регрессия** — используется для предсказания вероятности принадлежности учащихся к определенным категориям, таким как активные или неактивные.
- **Деревья решений** — метод, удобный для интерпретации, который помогает выявлять ключевые признаки, влияющие на поведение учащихся.
- **Нейронные сети** — эффективный инструмент для сложных данных, позволяющий выявлять структуры поведения в больших наборах данных.

Результаты анализа поведения учащихся можно применять в разных аспектах образовательного процесса:

- **Персонализированное обучение** — система может рекомендовать материалы и задания, соответствующие уровню знаний и интересам учащегося.
- **Раннее выявление затруднений** — система позволяет обнаружить учащихся, которые могут испытывать трудности с заданиями, чтобы предложить им дополнительные ресурсы или помощь.
- **Оптимизация учебного процесса** — на основе анализа поведения учащихся можно улучшить структуру курсов, содержание материалов и способы подачи.
- **Мониторинг прогресса** — преподаватели могут отслеживать достижения учащихся и предоставлять точечную поддержку при необходимости.

Применение методов машинного обучения и интеллектуального анализа данных в образовательной сфере открывает новые горизонты для персонализации и улучшения учебного процесса [7]. Этапы извлечения признаков, моделирования и классификации позволяют эффективно анализировать поведение учащихся и принимать обоснованные решения на основе полученных данных. Алгоритмы, такие как логистическая регрессия, деревья решений и нейронные сети, предоставляют возможность не только предсказывать вероятность успеха учащихся, но и выявлять ключевые факторы, влияющие на их обучение.

IV. Заключение

В целом, развитие и применение методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных для оценки поведения учащихся в

системе электронного обучения является важным шагом в современном образовании. Это позволяет повысить эффективность обучения, улучшить результаты учащихся и создать более адаптивное образовательное окружение. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных предоставляют широкие возможности для оценки поведения учащихся и совершенствования образовательного процесса. Собирая и анализируя данные о поведении, электронные системы обучения могут предложить персонализированные подходы, выявлять потенциальные затруднения на ранних стадиях и улучшать обучение. Однако важно учитывать этические и правовые аспекты, связанные с конфиденциальностью данных.

Современные подходы к интеллектуальному анализу данных в системах электронного обучения позволяют сделать образовательный процесс более адаптивным, эффективным и ориентированным на потребности каждого ученика.

Использованная литература

1. Learning Analytics: From Research to Practice - редакторы: John Whitmer, et al. eBook ISBN. 978-1-4614-3305-7. Published: 04 July 2014
2. Educational Data Mining: A Review of the State of the Art. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C (Applications and Reviews) 40(6):601 - 618
3. Learning Analytics: A Comprehensive Overview// Teaching in Higher Education, 18(6) pp. 683–695.
4. The Use of Data Mining Techniques in Educational Data Mining - A. M. et al. // International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7(6) June 2016.
5. Бождай А.С., Евсеева Ю.И., Гудков А.А. Применение методов интеллектуального анализа данных для реализации рефлексивной адаптации в системах e-learning // Открытое образование □ Т. 21. № 4. 2017
6. Барсегян А. А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, М.С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.
7. Аныш, Хуберт. Применение инструментов машинного обучения и интеллектуальный анализ данных в отношении баз данных с небольшим количеством записей / Хуберт Аныш // Advanced Engineering Research. — 2021. — Т. 21, № 4. — С. 346–363.